

**SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAERAH KONFLIK
MANUSIA-GAJAH (*Elephas maximus-sumateranus*) DI
KECAMATAN MILA PIDIE, PROVINSI ACEH**

Sahdin Ali^{1*}, Cut Maila Hanum², Kaniwa Berliani³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu

³Fakultas Pascasarjana, Program Konservasi Biodiversitas Tropika, Fakultas Kehutanan IPB

Email Correspondence: sahdin.ali@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antara manusia dengan gajah terus terjadi diakibatkan semakin berkurangnya habitat gajah sebagai tempat mencari makan. Konflik manusia-gajah sangat berkaitan dengan nilai yang dipahami oleh masyarakat terhadap lingkungannya yang pada akhirnya akan memberikan dampak secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat konflik dengan gajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie yang terkena dampak, dan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap konservasi gajah di daerah konflik manusia-gajah Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Mila menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah sehingga mendorong responden untuk memiliki persepsi negatif tentang upaya konservasi gajah. Gangguan gajah terdapat di semua desa responden, terutama merusak ladang dan kebun masyarakat yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan tentunya berimbas pada kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Mila. Persepsi masyarakat terhadap konservasi gajah di daerah konflik manusia-gajah Kecamatan Mila tergolong sangat baik. Masyarakat memahami bahwa area perkebunan mereka dulunya adalah habitat gajah, mereka juga setuju jika gajah hewan langka dan harus dilindungi dan diatur perlindungannya dalam Undang-undang. Responden sangat setuju dilakukan penanggulangan konflik manusia dan gajah seperti keberadaan *Conservation Response Unit* (CRU) dan sangat setuju bila dilakukan realisasi khusus untuk gajah.

Kata Kunci : konflik, manusia, gajah, sosial-ekonomi